

ўқувчилар турли рақамли таълим технология пакетлардан, дастурлаш тиллари кабилардан фойдаланиб физик масалаларни ечишни ўрганишса уларнинг таълим бериш жараёнида дарс сифати ва самарадорлиги кескин ортади. Натижада рақобатбардош кадрлар таёрлашга самарали хисса қўшилади.

ADABIYOTLAR

1. N. Turdiyev, Y.Asadov va bosh. Umumiy oʻrta taʼlim tizimida oʻquvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyalari. Tashkent “Nizo Poligral” 2017y.
2. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография / А.В. Дерягин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.
3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni oʻqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. //Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar

OLIY TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TA’LIM TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

***Anatatsiya.** Ushbu maqolada oliy taʼlim tizimidagi raqamli taʼlim muhiti boʻyicha baʼzi tadqiqotlar tahlili berilgan va ushbu muhitda foydalanishga mos keladigan pedagogik va axborot texnologiyalariga aniqlik kiritilgan.*

***Kalit soʻzlar:** kasbiy tayyorgarlik, raqamli taʼlim muhiti, masofaviy taʼlim tizimi, pedagogik texnologiyalar.*

Hozirgi vaqtda oʻqitishning klassik uslubiy asoslari oʻzgarmoqda, bu esa oʻqitishning yangi shakl va texnologiyalarining paydo boʻlishiga olib keladi va universitetda axborot texnologiyalari, masofaviy taʼlim texnologiyalari va onlayn taʼlimning faol qoʻllanilishi bilan bogʻliq. Bu oʻzgarishlarning barchasi oliy taʼlim tizimining raqamli taʼlim muhitining paydo boʻlishiga olib keladi. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonunida “elektron taʼlim, masofaviy taʼlim texnologiyalari”dan foydalanishga katta eʼtibor qaratilgan. Aytish mumkinki, raqamli taʼlim muhitini yaratish zarurati taʼlimning zamonaviy tendensiyalari bilan bogʻliq.

Oliy taʼlim tizimining raqamli taʼlim muhiti turli xil taʼlim muammolarini hal qilish va anʼanaviy kasbiy taʼlim sifatini yaxshilash imkonini beruvchi axborot resurslari va tizimlari toʻplamini oʻz ichiga oladi: aralash taʼlimdan foydalanish, taʼlim mazmuni sifatini oshirish, taqdim etilgan materialning ochiqqligi oʻquv jarayonini qoʻllab-quvvatlash, sinxron va asinxron oʻzaro taʼsirning mavjudligidir.

Masofaviy taʼlim texnologiyalari va elektron taʼlimni kasbiy tayyorgarlikda qoʻllash masalasi koʻplab tadqiqotchilar tomonidan koʻrib chiqilgan. Manbalarni tahlil qilib shuni aytish mumkinki, raqamli taʼlim muhiti maʼruzalar, amaliy mashgʻulotlar, laboratoriya ishlari, loyiha faoliyati va individual mashgʻulotlarni tashkil etish, avtomatik joriy, oraliq, yakuniy attestatsiyani oʻtkazish, dialogni on-layn yoki oflayn rejimlarda oʻtkazish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar oʻz ishlarida masofaviy taʼlim texnologiyalarini tashkil etish vositalaridan foydalanish masalasini koʻrib chiqib, elektron taʼlimni tashkil etish vositalarini tanlashning asosiy

mezonlarini belgilab berdilar. Ularning asosiylari tizimning ko‘p funktsionalligi, ishonchliligi, barqarorligi; tarkibni ishlab chiqish elementlari va vositalarining mavjudligi; bilimlarni tekshirish tizimlari; foydalanish qulayligi va foydalanish qulayligi; interaktivlik; tizimni yangilash.

Kasbiy ta’limda elektron ta’limni tashkil qilish uchun dasturiy mahsulotlardan foydalanish kerak. Canvas, Blackboard, Moodle, Prometey kabi dasturiy mahsulotlar ta’lim muassasalarida foydalanishga yo‘naltirilgan. Hozirgi kunda MDH mamlakatlarida eng keng tarqalgani Canvas masofaviy ta’lim tizimidir. Canvas tizimi masofaviy ta’lim tizimlarini tanlash mezonlariga javob beradi, shuning uchun u turli darajadagi ta’lim muassasalari orasida keng qo‘llanilishini topdi.

Oliy ta’lim tizimi dasturlarini raqamli ta’lim muhitida amalga oshirish uchun mavjud ta’lim texnologiyalari, shakllari, usullari va vositalari ijtimoiy talabni to‘liq qondirishni ta’minlamayapti. Aniqlangan muammolarni hal qilishning dolzarb usuli - o‘qitish shakllari, usullari va vositalarining innovatsion tarkibiy qismlarini kuchaytirgan holda zamonaviy ta’lim modellari va ta’lim texnologiyalaridan foydalanishdir.

Ta’limni raqamlashtirish davrida innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Loyihaviy ta’lim texnologiyalari, muammoli ta’lim, ko‘p bosqichli ta’lim, hamkorlikda o‘qitish, keys texnologiyasi, ta’limda o‘yin usullaridan foydalanish, integratsiyalashgan ta’lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, keys metodi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdir.

Bugungi kunda ta’lim texnologiyalarida ilg‘or ta’lim texnologiyalari dan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ilg‘or ta’lim texnologiyalari - bu “o‘rganish” va “elektron ta’lim” uyg‘unligiga asoslangan texnologiya. Bu an’anaviy pedagogika va texnologiya innovatsiyalarini o‘zida mujassam etgan ta’lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan ta’limning mutlaqo yangi formatidir. Bularga talabning individual ehtiyojlari va qobiliyatlari, individual ta’lim yo‘llari, virtual, kengaytirilgan reallik, simulyatorlar, aqlli o‘quv muhiti va boshqalar kiradi.

Ilg‘or ta’lim texnologiyalari quyidagi guruhlariga bo‘linadi: o‘rnatilgan (LMS asosidagi o‘quv jarayoni texnologiyalari; onlayn baholash, hamkorlikda o‘rganish, bilimlarni boshqarish va yangi bilimlarni hamkorlikda ishlab chiqarish, ta’lim mazmunini, o‘rganishda video va multimedia ishlab chiqarish); faol rivojlanayotgan (onlayn ta’lim, o‘rganishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, moslashtirilgan va moslashtirilgan ta’lim, o‘yinlashtirish, o‘quv o‘yinlari va muhitlari, simulyatorlar); yutuq (ta’lim jarayonining katta ma’lumotlari va tahlili, o‘rganishda sun’iy intellekt, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning texnologik jihatdan qo‘llab-quvvatlanadigan usullari, o‘quv jarayonida virtual va to‘ldirilgan reallik, narsalar Interneti).

Shunday qilib, oliy ta’lim tizimining raqamli ta’lim muhiti ta’lim jarayonini amalga oshirish, universitetning bo‘lajak kadrlari va o‘qituvchilariga yangi imkoniyatlarni taqdim etish imkonini beradi. Bunday oliy ta’lim tizimida kadrlarni kasbiy tayyorlash an’anaviy texnologiyalar, usullar, shakllar, texnologiyalar va raqamli ta’lim muhiti uchun maxsus o‘quv vositalaridan majburiy foydalanish bilan o‘qitish vositalaridan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Tayirova. Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance / International Scientific and Practical Conference: “The role of science and innovation in the modern world” London, United Kingdom 28.02.2023. 111-117 page
2. M.A.Tayirova. Possibilities of using multimedia technologies in the educational system / Current research journal of pedagogics. / SJIF(Impact Factor) 2023- 7.266 DOI-10.37547/crjp Volume 04 Issue 02, 2023 ISSN 2767-3278 February 28, 2023. Pages: 21-28

3. M.A.Tayirova. Teaching methods using multimedia technologies in the modern education system / Current research journal of philological sciences (ISSN –2767-3758). SJIF Impact factor (2023: 7. 491). March 16, 2023. VOLUME 04 ISSUE 03 Pages: 10-16
4. M.A.Tayirova. Ayollar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari / “Markaziy Osiyo ayollarining tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda gender tenglik tamoyili” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, (2024-yil 10-oktabr, Toshkent, O’zbekiston) 590-592 betlar.

YOSHLAR ONGIDA MILLIY G’OYANI SHAKLLANTIRISHDA FOLKLORSHUNOSLIKDAN FOYDALANISH YO’LLARI

Tilegenov A.T.

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qoraqalpog’iston filiali
direktori, professor*

PEZIOME. *Ushbu maqolada fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy g’oyani shakllantirish yo’llari va oliy ta’lim tizimida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish imkoniyatlarini modernizatsiyalash, zamonaviy yechimlar, uslub va metodlar ustida doimo izlanish, yoshlarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning innovatsion potentsiali, liderlik xususiyatlarini shakllantirish kabi muhim masalalarga nazariy va amaliy jihatdan yechim topish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etishi yoritilgan.*

PEZIOME. *В данной статье на основе фольклора рассмотрены пути формирования национальной идеи в сознании молодежи и модернизированы возможности формирования национальной самостоятельной идеи в сознании молодежи в системе высшего образования, постоянно ищущей современные решения. , методы и методы, развивающие творческое мышление молодежи, ее новаторство. Подчеркнуто, что задача поиска теоретического и практического решения таких важных вопросов, как потенциал, формирование лидерских качеств, имеет актуальное значение.*

SUMMARY. *This article, based on folklore, examines the ways of forming a national idea in the minds of young people and modernizes the possibilities of forming a national independent idea in the minds of young people in the higher education system, which is constantly looking for modern solutions. , methods and methods that develop the creative thinking of young people and their innovation. It is emphasized that the task of finding theoretical and practical solutions to such important issues as potential and the formation of leadership qualities is of current importance.*

Tayanch so’zlar: *fol’klorshunoslik, milliy g’oyani shakllantirish yo’llari, yoshlar, Oliy ta’lim tizimida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish imkoniyatlari, ta’limiy-tarbiyaviy, ma’naviy, ma’rifiy, ijtimoiy jarayon, zamonaviy pedagogikaning didaktik hamda tarbiyaviy xarakteri, milliy istiqlol g’oyasini shakllantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish texnologiyasi.*

Ключевые слова: *фольклор, способы формирования национальной идеи, молодежь, возможности формирования национальной самостоятельной идеи в сознании молодежи в системе высшего образования, образовательно-воспитательный, духовно-воспитательный, социальный процесс, дидактико-воспитательный характер. современной педагогики, технологии использования фольклора в формировании идеи национальной независимости.*